

РОЛЬ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

Ахмедова Махбуба Махмудовна

К.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПДО, Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Юлдашева Шахзода Шокир кизи

Хушмуродова Аълохон Бегмат кизи

Ординатор 1-го курса кафедры педиатрии и неонатологии ФПДО, Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18380307>

Аннотация: Нарушения нутритивного статуса в детском возрасте рассматриваются как один из значимых модифицируемых факторов риска формирования хронической соматической патологии. Целью исследования явилось изучение роли нутритивного статуса в формировании и течении хронических заболеваний у детей. В исследование включены 120 детей в возрасте от 7 до 15 лет, из которых 80 детей составили основную группу с клинически верифицированной хронической соматической патологией, а 40 — контрольную группу практически здоровых детей. Оценка нутритивного статуса проводилась на основании антропометрических показателей, анализа физического развития и лабораторного определения уровня гемоглобина, сывороточного железа, ферритина, витамина D и общего белка крови, а также анализа пищевого рациона. Установлено, что нарушения нутритивного статуса достоверно чаще выявлялись у детей с хронической патологией по сравнению с контрольной группой. У детей основной группы чаще регистрировались отклонения физического развития, дефицит железа и витамина D, а также снижение уровня общего белка. Выявлена достоверная корреляционная связь между выраженностью нутритивных нарушений, длительностью хронического заболевания и частотой обострений. Наиболее выраженные изменения нутритивного статуса отмечались у детей с сочетанными формами хронической патологии. Полученные результаты свидетельствуют о значимой роли нутритивного статуса в формировании и прогрессировании хронической соматической патологии у детей и обосновывают необходимость комплексной оценки и своевременной коррекции нутритивных нарушений как важного направления профилактики и повышения эффективности лечебно-профилактических мероприятий.

Ключевые слова: нутритивный статус, дети, хроническая соматическая патология, микронутриенты, витамин D, железо.

THE ROLE OF NUTRITIVE STATUS IN THE FORMATION OF CHRONIC PATHOLOGY IN CHILDREN

Akhmedova Makhbuba Makhmudovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Pediatrics and Neonatology, Faculty of Postgraduate Education, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Yuldasheva Shakhzoda Shokir kizi
Khushmurodova Aloxon Begmat kizi

First-year resident at the Department of Pediatrics and Neonatology, Faculty of Postgraduate Education, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Abstract: Nutritional status disorders in childhood are considered one of the significant modifiable risk factors for the formation of chronic somatic pathology. The purpose of the study was to study the role of nutritional status in the formation and course of chronic diseases in children. The study included 120 children aged 7 to 15 years, of which 80 children constituted the main group with clinically verified chronic somatic pathology, and 40 - the control group of practically healthy children. Nutritional status assessment was conducted based on anthropometric indicators, physical development analysis, and laboratory determination of hemoglobin levels, serum iron, ferritin, vitamin D, and total blood protein, as well as food ration analysis. It was established that nutritional status disorders were significantly more frequently detected in children with chronic pathology compared to the control group. In children of the main group, deviations in physical development, iron and vitamin D deficiency, and a decrease in the level of total protein were more frequently recorded. A significant correlation was found between the severity of nutritional disorders, the duration of the chronic disease, and the frequency of exacerbations. The most pronounced changes in nutritional status were noted in children with combined forms of chronic pathology. The obtained results indicate a significant role of nutritional status in the formation and progression of chronic somatic pathology in children and justify the need for a comprehensive assessment and timely correction of nutritional disorders as an important area of prevention and increasing the effectiveness of therapeutic and preventive measures.

Keywords: nutritional status, children, chronic somatic pathology, micronutrients, vitamin D, iron.

**BOLALARDA SURUNKALI PATOLOGIYA SHAKLLANISHIDA NUTRITIV STATUSNING
O'RNI**

Axmedova Maxbuba Maxmudovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti DKTF pediatriya va neonatologiya kafedrasida dotsenti t.f.n..
O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail:
sammi@sammi.uz

Yuldasheva Shaxzoda Shokir qizi
Xushmurodova Aloxon Begmat qizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti DKTF pediatriya va neonatologiya kafedrasida 1-bosqich ordinatori. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi, 18- uy, Tel: +998 66 2330841 E-mail:
sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Bolalik davrida nutritiv holatning buzilishi surunkali somatik patologiya shakllanishining muhim o'zgaruvchan xavf omillaridan biri sifatida qaraladi. Tadqiqotning maqsadi

bolalarda surunkali kasalliklarning shakllanishi va kechishida nutritiv holatning rolini o'rganishdan iborat. Tadqiqotga 7 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 120 nafar bola kiritilgan bo'lib, ulardan 80 nafari klinik jihatdan tasdiqlangan surunkali somatik patologiyali asosiy guruhni, 40 nafari esa deyarli sog'lom bolalar nazorat guruhini tashkil etdi. Nutritiv holatni baholash antropometrik ko'rsatkichlar, jismoniy rivojlanish tahlili va gemoglobin, zardobdagi temir, ferritin, D vitamini va umumiy qon oqsili darajasini laboratoriyada aniqlash, shuningdek, ovqatlanish ratsioni tahlili asosida amalga oshirildi. Surunkali patologiyasi bo'lgan bolalarda nutritiv holatning buzilishi nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada ko'proq aniqlanganligi aniqlandi. Asosiy guruhdagi bolalarda jismoniy rivojlanishning buzilishi, temir va D vitamini yetishmovchiligi, umumiy oqsil darajasining pasayishi ko'proq qayd etilgan. Nutritiv buzilishlarning og'irligi, surunkali kasallikning davomiyligi va xurujlar chastotasi o'rtasida sezilarli korrelyatsion bog'liqlik aniqlandi. Nutritiv holatning eng yaqqol o'zgarishlari surunkali patologiyaning qo'shma shakllari bo'lgan bolalarda qayd etilgan. Olingan natijalar bolalarda surunkali somatik patologiyaning shakllanishi va rivojlanishida nutritiv holatning muhim rolini ko'rsatadi va profilaktikaning muhim yo'nalishi va davolash-profilaktika chora-tadbirlari samaradorligini oshirish sifatida nutritiv buzilishlarni kompleks baholash va o'z vaqtida tuzatish zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: nutritiv status, bolalar, surunkali somatik patologiya, mikronutrientlar, vitamin D, temir.

Введение: Сохранение и укрепление здоровья детского населения является одной из приоритетных задач современной педиатрии и общественного здравоохранения, что обусловлено определяющим вкладом детского возраста в формирование здоровья взрослой популяции [1,2]. Именно в период детства закладываются основные морфофункциональные характеристики организма, формируются иммунологическая реактивность, метаболические и адаптационные механизмы, во многом определяющие риск развития хронических заболеваний в последующие возрастные периоды [3].

В последние десятилетия во многих странах мира, включая государства с различным уровнем социально-экономического развития, отмечается устойчивая тенденция к росту распространённости хронической соматической патологии среди детей [4,5]. Наиболее часто регистрируются хронические заболевания органов дыхания, пищеварительной системы, сердечно-сосудистой и эндокринной патологии, а также функциональные расстройства, склонные к хронизации [6,7]. Указанные изменения рассматриваются как следствие комплексного воздействия социально-экологических, поведенческих и биологических факторов риска.

Одним из ключевых модифицируемых факторов, оказывающих влияние на формирование и течение хронической патологии у детей, является нутритивный статус [8]. Под нутритивным статусом понимают совокупность показателей, отражающих обеспеченность организма макро- и микронутриентами, энергетический баланс, а также соответствие питания физиологическим потребностям ребёнка [9]. Адекватное питание играет центральную роль в обеспечении нормального роста, дифференцировки тканей, функционирования иммунной и нейроэндокринной систем.

По данным Всемирной организации здравоохранения, нарушения питания различной степени выраженности выявляются у значительной доли детского населения и включают как недостаточность питания, так и избыточную массу тела и ожирение [10]. Особую обеспокоенность

вызывает высокая распространённость скрытых форм нутритивной недостаточности, связанных с дефицитом жизненно важных микронутриентов — железа, йода, цинка, витаминов D, A, группы B, которые нередко протекают без выраженных клинических проявлений, но оказывают значимое влияние на состояние здоровья [11,12].

Нутритивные нарушения в детском возрасте ассоциированы со снижением иммунологической резистентности, повышенной восприимчивостью к инфекциям, замедлением физического и психосоциального развития, а также формированием хронического воспалительного фона [13,14]. В ряде исследований показано, что дефицит белка и энергии, а также микронутриентная недостаточность способствуют утяжелению течения хронических заболеваний, увеличению частоты обострений и снижению эффективности проводимой терапии [15,16].

Особое значение в патогенезе хронической патологии у детей придаётся дефициту витамина D и железа. Установлено, что недостаточность витамина D ассоциирована с развитием хронических воспалительных заболеваний, нарушениями иммунного ответа и повышенным риском бронхолёгочной и аутоиммунной патологии [17,18]. Железодефицитные состояния, в свою очередь, приводят к тканевой гипоксии, нарушению энергетического обмена и снижению адаптационных возможностей организма [19].

Несмотря на значительное количество научных работ, посвящённых отдельным аспектам питания и хронических заболеваний, комплексные исследования, оценивающие роль нутритивного статуса в формировании хронической патологии у детей, остаются ограниченными, особенно в условиях региональных популяций [20]. Это определяет необходимость дальнейшего углублённого изучения данной проблемы с целью разработки эффективных профилактических и лечебно-реабилитационных мероприятий.

В связи с изложенным, изучение роли нутритивного статуса в формировании хронической патологии у детей представляется актуальной научно-практической задачей, имеющей важное значение для совершенствования педиатрической помощи и снижения бремени хронических заболеваний в детском возрасте.

Цель исследования: Целью настоящего исследования явилось изучение роли нутритивного статуса в формировании и течении хронической соматической патологии у детей путём комплексной оценки антропометрических, клинико-лабораторных показателей и их взаимосвязи с характеристиками хронического заболевания.

Материалы и методы исследования: Исследование проведено на базе педиатрического стационара и амбулаторного звена. В обследование включены 120 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Основную группу составили 80 детей с клинически верифицированной хронической соматической патологией (бронхиальная астма, хронический гастродуоденит, функциональные и органические заболевания сердечно-сосудистой системы). Контрольную группу составили 40 практически здоровых детей.

Оценка нутритивного статуса включала антропометрические измерения (масса тела, рост, индекс массы тела), анализ физического развития с использованием центильных таблиц, а также лабораторное определение уровня гемоглобина, сывороточного железа, ферритина, витамина D и общего белка крови. Дополнительно проводился анализ пищевого рациона с использованием анкетирования.

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием стандартных методов вариационной статистики. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования: В ходе проведённого исследования установлено, что нарушения нутритивного статуса достоверно чаще выявлялись у детей с хронической соматической патологией по сравнению с группой практически здоровых детей ($p < 0,05$).

Антропометрическая характеристика. Анализ показателей физического развития показал, что гармоничное физическое развитие отмечалось лишь у 57,5 % детей основной группы, тогда как в контрольной группе данный показатель составил 82,5 %. У 42,5 % детей с хронической патологией выявлены различные формы нутритивных нарушений, включая недостаточность питания, дисгармоничное развитие и отклонения индекса массы тела от возрастных нормативов.

Признаки дефицита массы тела чаще регистрировались у детей с заболеваниями органов пищеварения и дыхательной системы, в то время как избыточная масса тела и начальные проявления ожирения преимущественно выявлялись у пациентов с эндокринной и сердечно-сосудистой патологией.

Лабораторные показатели нутритивного статуса. По данным лабораторных исследований, снижение уровня гемоглобина и сывороточного железа выявлено у 38,7 % детей основной группы, что достоверно превышало показатели контрольной группы (12,5 %, $p < 0,01$). Железодефицитные состояния преимущественно носили латентный характер и чаще встречались у детей с длительным анамнезом хронического заболевания.

Дефицит витамина D диагностирован у 61,2 % детей с хронической патологией, при этом выраженная недостаточность выявлялась у каждого третьего ребёнка. В контрольной группе снижение уровня витамина D отмечено у 27,5 % обследованных ($p < 0,001$). Снижение концентрации общего белка сыворотки крови обнаружено у 27,5 % детей основной группы и коррелировало с признаками недостаточности питания.

Связь нутритивного статуса с клиническим течением хронической патологии. Корреляционный анализ выявил достоверную положительную связь между степенью выраженности нутритивных нарушений и длительностью хронического заболевания ($r = 0,62$), а также частотой обострений в течение года ($r = 0,58$). У детей с сочетанными формами хронической патологии нутритивные нарушения носили более выраженный и устойчивый характер.

Установлено, что дети с дефицитом микронутриентов характеризовались более частыми эпизодами обострений, длительным восстановительным периодом и сниженной эффективностью стандартных лечебно-профилактических мероприятий.

Анализ пищевого рациона. Оценка структуры питания показала недостаточное потребление белка, витаминов и минеральных веществ у большинства детей основной группы. Наиболее выраженный дефицит отмечался в отношении продуктов животного происхождения, свежих овощей и фруктов, а также рыбы и молочных продуктов. Нарушения режима питания (нерегулярные приёмы пищи, избыточное потребление рафинированных углеводов) выявлялись у 68,7 % детей с хронической патологией.

Выводы: Проведённое исследование показало, что нарушения нутритивного статуса являются широко распространённым и клинически значимым явлением у детей с хронической соматической патологией. Установлено, что дети основной группы достоверно чаще имели отклонения физического развития, признаки недостаточности питания и дисбаланс макро- и

микронутриентов по сравнению с практически здоровыми сверстниками. Полученные данные подтверждают важную роль нутритивного статуса как одного из ключевых факторов, участвующих в формировании хронических заболеваний в детском возрасте.

Выявлена достоверная связь между выраженностью нутритивных нарушений и особенностями клинического течения хронической патологии, включая длительность заболевания и частоту обострений. Дефицит железа, витамина D и общего белка ассоциировался с более тяжёлым и рецидивирующим течением заболеваний, снижением адаптационных возможностей организма и меньшей эффективностью стандартных лечебно-профилактических мероприятий. Наиболее выраженные нарушения нутритивного статуса отмечались у детей с сочетанными формами хронической патологии.

Полученные результаты обосновывают необходимость обязательной комплексной оценки нутритивного статуса у детей с хроническими заболеваниями, а также раннего внедрения индивидуализированных нутритивных коррекционных программ. Оптимизация питания и своевременная коррекция микронутриентных дефицитов могут рассматриваться как важное направление профилактики прогрессирования хронической патологии и повышения качества жизни детей.

Список литературы:

1. Баранов А.А. Состояние здоровья детей в Российской Федерации и приоритеты его сохранения и укрепления // Вопросы современной педиатрии. – 2018. – Т. 17, № 5. – С. 374–382.
2. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: руководство для врачей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 720 с.
3. Barker D.J.P. Fetal origins of adult disease // BMJ. – 1995. – Vol. 311. – P. 171–174.
4. Намазова-Баранова Л.С., Вишнёва Е.А. Хронические заболевания у детей как медико-социальная проблема // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. – 2019. – Т. 98, № 4. – С. 8–15.
5. World Health Organization. Global status report on noncommunicable diseases. – Geneva: WHO, 2022. – 176 p.
6. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Заболеваемость и инвалидность детского населения // Российский педиатрический журнал. – 2017. – № 3. – С. 4–9.
7. Sawyer S.M., Azzopardi P.S., Wickremarathne D. et al. The age of adolescence // Lancet Child & Adolescent Health. – 2018. – Vol. 2. – P. 223–228.
8. Тутельян В.А. Научные основы здорового питания. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 416 с.
9. Gibson R.S. Principles of nutritional assessment. – 2nd ed. – Oxford: Oxford University Press, 2019. – 928 p.
10. World Health Organization. Malnutrition. Fact sheet. – Geneva: WHO, 2023.
11. Allen L.H. Causes of vitamin B12 and folate deficiency // Food and Nutrition Bulletin. – 2008. – Vol. 29, Suppl. – P. S20–S34.
12. Bailey R.L., West K.P., Black R.E. The epidemiology of global micronutrient deficiencies // Annals of Nutrition and Metabolism. – 2015. – Vol. 66, Suppl. 2. – P. 22–33.
13. Calder P.C. Nutrition, immunity and COVID-19 // BMJ Nutrition, Prevention & Health. – 2020. – Vol. 3. – P. 74–92.

14. Victora C.G., Adair L., Fall C. et al. Maternal and child undernutrition // *Lancet*. – 2008. – Vol. 371. – P. 340–357.
15. Joosten K.F.M., Hulst J.M. Malnutrition in pediatric hospital patients // *Current Opinion in Pediatrics*. – 2011. – Vol. 23, № 5. – P. 471–476.
16. Duggan C., Watkins J., Walker W.A. Nutrition in pediatrics: basic science and clinical applications. – 5th ed. – Hamilton: BC Decker Inc., 2016. – 1200 p.
17. Holick M.F. Vitamin D deficiency // *New England Journal of Medicine*. – 2007. – Vol. 357. – P. 266–281.
18. Martineau A.R., Jolliffe D.A., Hooper R.L. et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections // *Lancet Diabetes & Endocrinology*. – 2017. – Vol. 5. – P. 965–977.
19. Cappellini M.D., Musallam K.M., Taher A.T. Iron deficiency anaemia revisited // *Journal of Internal Medicine*. – 2020. – Vol. 287. – P. 153–170.
20. Bhutta Z.A., Das J.K., Rizvi A. et al. Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition // *Lancet*. – 2013. – Vol. 382. – P. 452–477.